

XORIJIY TILLARNI O`RGATISHDAGI SO`Z BOYLIGINING AHAMIYATI

Tursunova Odina Salimovna

Farg`ona politexnika instituti o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6206459>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi:05-fevral 2022
Ma`qullandi:10-fevral 2022
Chop etildi:15-fevral 2022

KALIT SO`ZLAR

so`z boyligi, aktiv so`z boyligi, passiv so`z boyligi, xorijiy til, ona tili, potensial so`z boyligi.

KIRISH

Ona tili bo'lmagan har qanday til odam uchun chet tili hisoblanadi. Bugungi tezkor va harakatchan zamonda odamlar uchun begona tilning o'zi bo'lmasligi kerak. Ona tilidan tashqari ikkinchi chet tilini bilish, ayniqsa kasbiy faoliyatda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari u insonning shaxsiy hayotiga ham ta'sir etadi. Chet tillarni bilish sayohatlarda, shaxsiy hayotda ham kerak bo'ladi. Chet tilini o'rganish yordamida boshqa madaniyat, mentalitet, odatlar va urf-odatlar bilan tanishish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa insonni yanada ochiq, moslashuvchan, va qiziquvchan bo'lishga olib keladi.

ASOSIY QISM

Chet tili ongli ravishda o'rganishga insonlar asosan boshlang'ich maktabda

ANNOTATSIYA

Maqolada so`z boyligining xorijiy tillarni o`rgatishdagi ahamiyati, so`z boyligining turlari, so`z boyligini oshirish usullari keltirib o`tilgan.

dastlabki qadam qo'yadi. Chet tillarni ongli o'rganish ko'p vaqt, kuch, sabr-toqat, muntazamlilik va tizimlilikni talab qiladi. Shu bilan birga, chet tilni qanday qilib oson va qiziqarli o'rganish kerakligi, bunda qanday texnikalarning yordam berishi albatta barcha chet tili o'qituvchilarini hamda til o'rganuvchilarni qiziqtiradi.

Chet tillarini o'rgatishda bir nechta maqsadlar mavjud bo'lib, ular tinglab tushunish, o'qish tushunish, gapirish va yozish, bundan tashqari fonetika, leksika, grammatika va imlo ko'nikmalariga ega bo'lish kabilar bilangina chegaralanib qolmayd. Ularning orasida o'rgatish va o'rganish texnikasi va ko'nikmalarini shakllantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda chet tili o'qituvchisi oldida talabalarni, umuman til

o'rganuvchilarni mustaqil ishlashga yo'naltirish masalasi ham bor bo'lib, ko'p hollarda unga ahamiyat berilmay kelmoqda.

So'z boyligi bu - tillarni o'rganishning bir qismidir. Uni o'zlashtirish chet tillararo aloqaning zaruriy sharti hisoblanadi. Aynan shu masalada ko'plab til o'rganuvchilar muammoga duch keladilar. Quyida esa bu muammoni mnemotexnika yordamida hal qilish, o'rganish va o'rgatish usullari haqida so'z boradi.

So'z boyligining tarkibi

Bir tildagi so'zlarining jamlanmasi shu tilning so'z boyligini tashkil etadi. U turli toifalarga ajratilishi va ushnga ko'ra tasniflashi mumkin. Keydning fikriga ko'ra ikki so'z boyligi ikki sinfga ajratiladi:

- so'z boyligining ochiq sinfi (otlar, fe'llar, sifatlar) – bu sinf vakillari doimiy ravishda rivojlanish, yangi ehtiyojlarga moslashish, yangi ma'no va yangi so'zlar yaratish asosida boyib boradi.

- so'z boyligining yopiq sinfi (olmoshlar, artikllar, bog'lovchilar, old qo'shimchalar va boshqalar) – bu sinf vakillari esa bugungi kunga qadar yangilanmagan, yangilangan bo'lsada, ularning soni cheklangan.

Keydning keyingi tasnifi didaktik tasnif bo'lib, unga ko'ra so'z boyligi uch sinfga ajratiladi: - faol lug'at – bu sinf til o'rganuvchi unumli ravishda puxta o'zlashtirgan va foydalanishi mumkin bo'lgan barcha so'zlarni o'z ichiga oladi.

- passiv lug'at - bu sinfga til o'rganuvchi avval o'rgangan, o'qiganida va tinglaganida tushunadigan, ammo gapirish va yozishda unumli foydalana olmaydigan so'zlarni o'z ichiga qamrab oladi;

- potentsial lug'at - bu sinfga til o'rganuvchi bilmaydigan, lekin tarkibiy

qismlarning ma'nosiga ko'ra tushunib olishi mumkin bo'lgan barcha so'zlar kiradi.

Chet tilidagi so'zning ma'nosini tushunish til o'rganuvchi tomonidan quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:

• Ona tili yordamida - Ushbu texnikaning afzalligi shundaki, barcha chet tili o'rganuvchilar o'z ona tili egalar va undan barcha darajalarda foydalanishlari mumkin.

• Boshqa xorijiy tillar yordamida - Ushbu texnika kamida ikkita chet tilini biladigan til o'rganuvchilar uchun ikkala tilni birlashtirish va tushunishga yordam beradi.

• O'rganish rejalashtirilgan til yordamida - Ushbu texnikadan foydalanganda til o'rganuvchilar so'z yasash usullarini o'zlashtiradilar.

• Xalqaro xorijiy so'zlar yordamida - Ushbu texnikaning zaruriy sharti shundaki, til o'rganuvchilar so'zlarning mazmunini tushunishlari oson kechadi.

• Kontekst yordamida - Noma'lum so'zni matn va gap mazmuniga qarab tushunib olish mumkin.

Bundan tashqari, chet tilidagi so'zning ma'nosini tushunish ikki tilli lug'at yordamida amalga oshirilishi mumkin. Lug'atlardan foydalanish til o'rganuvchilarning mustaqil ishlashini talab qiladigan va rag'batlantiradigan o'quv jarayonning bir qismi bo'lishi kerak. Til o'rganuvchilar lug'atni nafaqat so'zning ma'nosini tushuntiruvchi, balki orfografiya va talaffuzni o'rgatuvchi vosita sifatida tushunishlari lozim.

Qayta ishlash bosqichi

Ko'pgina til o'rganuvchilar yangi so'zlarni lug'at daftarlariga yozib olish yordamida o'rganadilar. Bu vizual qobiliyatli til o'rganuvchilarga yozishda, so'zning imlosi va ma'nolariga e'tibor qaratishlariga yordam beradi. So'zlarni lug'at shaklida yozib imkoniyatlari bir necha turda bo'ladi: - Lug'at daftari;

- Lug'at halqasi kitobi;
- Lug'at kartochokalari.

Lug'at daftari ikki yoki uchta ustundan iborat bo'lishi mumkin. Lug'at daftari lug'at tenglamalarini tuzish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ko'pchilik olimlar bu usulni tanqid qilishadi. Buning sababi lug'at tenglamalarini tuzish kognitiv bo'lmay, mexanik ravishda amalga oshiriladi. Bunday usul yordamida o'rganilishi maqsad qilingan lug'at shunchaki qisqa muddatli xotirada qoladi. Agar so'zlar keyinchalik takrorlansa, miya tomonidan yangi so'z sifatida qabul qilinadi. Bu usulda so'zlarni yod olganlikni tekshirish alohida ustunlarni yopish orqali amalga oshiriladi.

R. Kleinschroth ushbu usulda bir nechta kamchiliklarni ko'rsatib o'tadi. Uning ta'kidlashicha, bunday lug'at miyaga keraksiz ravishda yuklangan lug'at hisoblanadi.

Lug'at halqasi kitobida esa sahifalar mavjud bo'lib, ular ikki tilli bo'lganda ikkita ustunga ega bo'ladi: chap ustun so'z, o'ng ustun esa kontekst uchun. Lug'at halqasi kitobiga o'zgartirish kiritish oson. Lug'at halqasi kitobining foydali tomoni shundan iboratki, u kontekstualizatsiya variantini taklif qiladi. Shu bilan birga, lug'atdan foydalanish yanada ravshanlashadi, bundan tashqari xotirani qo'llab-quvvatlovchi o'zaro bog'lanish imkoniyati yuzaga keladi. Halqa bog'lovchilarni mavzularga (masalan, odam, oila, o'simliklar, kiyim-kechak, ...) yoki toifalarga (otlar, fe'llar, old qo'shimchalar, ...) qarab ajratish ham mumkin.

XULOSA

So'z boyligi har bir chet tilini o'rganishda muhim hisoblanib, u til o'rganish jarayonining asoslaridan biri sanaladi. Til o'rganuvchilar uchun zarur, lekin murakkab bo'lgan so'z boyligini oshirish usullarini tadqiq qilish dolzarb masaladir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xasanova O. Pedagogical Importance of Mnemotechnics in Increasing The Vocabulary Of Uzbek Language Learners in German Language //Science and Education. – 2021. – T. 1. – C. 1-6.
2. Xasanova O. USING MNEMOTECHNICS IN TEACHING GERMAN ARTICLES FOR UZBEK STUDENTS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
3. қизи Хасанова О. Қ. и др. VISUAL MNEMOTECHNICS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 8. – C. 372-377.
4. Rakhmonalievna A. G. The Role of Creativity in Foreign Language Lessons //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2021. – T. 1. – №. 6. – C. 103-105.

5. Bergmann K. B. Die Zusammensetzung und Bereicherung unseres Wortschatzes //Der deutsche Wortschatz. – De Gruyter, 2020. – С. 115-144.
6. Mamatov R. R. DIE BEREICHERUNG DES DEUTSCHEN WORTSCHATZES DURCH WORTBILDUNG //www. issledo. ru Редакционная коллегия. – 2018. – С. 10.
7. Badirovna S. N. WORKING WITH SONGS IN GERMAN LESSONS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 528-532.